

CHEMICAL SCIENCES

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПРИВОКЗАЛЬНЫХ ПОЧВАХ ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ ПО ЛИНИИ ЗЕСТАФОНИ – БАТУМИ

*Ахалбедашвили Л.,
Тодрадзе Г.,
Кваташидзе Р.,
Лория Н.,
Джанашивили Н.,
Джалагания С.,
Гагниашвили Н.,
Сургуладзе Р.,
Брокишвили М.,
Уклеба М.*

Тбилисский Государственный Университет им. Ив. Джавахишвили, Кавказский Институт Минерального Сырья им. А. Твалчрелидзе

HEAVY METALS IN RAILWAY STATION SOILS IN WESTERN GEORGIA ALONG THE ZESTAPONI-BATUMI LINE

*Akhalbedashvili L.,
Todradze G.,
Kvatashidze R.,
Loria N.,
Janashvili N.,
Jalaghania S.,
Gagniashvili N.,
Surguladze R.,
Brokishvili M.,
Ukleba M.*

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Alexandre Tvalchrelidze Caucasian Institute of Mineral Resources, Tbilisi, Georgia

АННОТАЦИЯ

Железнодорожный транспорт является мощным источником загрязнения территории тяжелыми металлами. В данной работе проведен сравнительный анализ содержания и распределения форм соединений химических элементов в почвах железнодорожных станций Западной Грузии от станции Зестафони через Самтредиа, Абаша, Сенаки, Поты, Кобулету до Батуми. Исследования показали, что прижелезнодорожные пространства значительно загрязнены валовыми, но не подвижными формами тяжелых металлов, которые составляют не более 2 % от общего количества поллютанта. По общему количеству поллютантов наиболее загрязненными являются портовые крупные города Поты и Батуми, наименее загрязненными малые Самтредиа и особенно Абаша. Но на основании расчета суммарного показателя загрязнения $\sum K_c$ последовательность изменилась существенным образом: Сенаки → Зестафони → Батуми → Поты → Кобулету → Самтредиа → Абаша.

ABSTRACT

Railway transport is a significant source of heavy metal pollution. This study presents a comparative analysis of the content and distribution of chemical elements in soils at railway stations in Western Georgia, from Zestafoni station through Samtredia, Abasha, Senaki, Poti, Kobuleti, and to Batumi. The study showed that railway sections are significantly contaminated with heavy metals in gross content, but not in mobile, form; their share in the total pollutant content does not exceed 2%. In terms of total pollutant content, the large port cities of Poti and Batumi are the most polluted, while the smaller towns of Samtredia and, especially, Abasha are the least polluted. However, based on the calculation of the total pollution index $\sum K_c$, the sequence has changed significantly: Senaki → Zestafoni → Batumi → Poti → Kobuleti → Samtredia → Abasha.

Ключевые слова: почва, загрязнение, тяжелые металлы, железнодорожные станции.

Keywords: soil, pollution, heavy metals, railway stations.

В настоящее время экономический рост Грузии в значительной степени зависит от туристической и транспортной инфраструктуры страны, евразийского транспортного коридора, так называемого «Шелкового пути». Развитие этих структур,

в свою очередь, приводит к интенсивному загрязнению атмосферы, водоемов и почвы. Поэтому работа, направленная на изучение, мониторинг и снижение негативного воздействия химических загрязнителей на окружающую среду нашей страны,

чрезвычайно актуальна. Это особенно важно для курортных и туристических зон.

Железнодорожный транспорт является одним из наиболее перспективных и развитых видов транспорта, однако его вклад в загрязнение окружающей среды практически не изучен. Железные дороги, как универсальный вид транспорта, перевозят все добытые, переработанные и синтетические химические вещества. К ним относятся краски, минералы, минеральные удобрения, растворители, пестициды, соединения тяжелых металлов и нефтепродукты. Кроме того, при техническом обслуживании, текущем ремонте и эксплуатации подвижного состава используются опасные химические материалы и вещества, что, в свою очередь, приводит к загрязнению почвы и окружающей среды в целом в случае различных утечек или нарушений техники безопасности.

Особую угрозу представляет загрязнение почвы тяжелыми металлами [1-4]. Большая часть загрязняющих веществ сорбируется в почве, остальные мигрируют в поверхностные и грунтовые воды. Особенно важно защищать почву от загрязнения, поскольку любое вредное соединение, обнаруженное в почве, рано или поздно попадает в организм человека либо по цепи почва → растение → человек, либо почва → растение → животное → человек [5,6].

Поэтому загрязнение почвенного покрова железнодорожных путей является одной из проблем современной экологии, имеющей первостепенное социально-экономическое значение. Оценка загрязнения почвы и качества восстановления актуальна для решения вопросов охраны окружающей среды и труда, поскольку заражение человека может произойти во время работ по техническому обслуживанию и строительству железных дорог. Количество загрязняющих веществ, попадающих на пути, колеблется от 5 до 20 г на 1 кг почвы. Ежегодно на каждый километр пути из легковых автомобилей выливается 200 м³ сточных вод, что приводит к бактериологическому загрязнению почвы. Содержание железа, свинца, цинка, хрома и меди в почве вблизи железной дороги превышает максимально допустимую концентрацию в 2-25 раз. Загрязняющие вещества, попадающие в почву, сохраняются десятилетиями, загрязняя воздух и воду, накапливаясь в растениях и передаваясь животным организмам по трофической цепи.

До настоящего времени достаточно широко изучалось попадание тяжелых металлов в почву из природных и антропогенных источников: автомобильный транспорт, предприятия цветной и черной металлургии, карьеры и шахты, сжигание различных отходов и сжигание угля на электростанциях. Влиянию железнодорожного транспорта на содержание тяжелых металлов в почве и растениях вблизи путей уделялось гораздо меньше внимания [7].

В то же время это имеет большое значение как для изучения процессов, происходящих в экосистемах, так и для решения многих других практических задач, связанных с охраной окружающей среды.

За 150 лет эксплуатации химический состав почвы в районах, окружающих грузинские железнодорожные станции, не изучался. Несмотря на то, что грузовые поезда переводились на резервную линию и останавливались на станциях. Вследствие этого территория городских станций сильно загрязнена химическими токсикантами из-за утечек и распыления. Наши предварительные исследования показали, что содержание тяжелых металлов в почве станций превышает максимально допустимые уровни в 100 раз и более [8]. Кроме того, железнодорожный транспорт является мощным источником загрязнения территории нефтепродуктами. Он активно участвует в миграционном потоке веществ в почву. Эти опасные данные легли в основу настоящей работы.

Целью исследования являлось провести сравнительный анализ содержания и распределения форм соединений химических элементов в почвах железнодорожных станций Западной Грузии, и в дальнейшем оценить влияние на них природных и антропогенных факторов. Определить коэффициенты концентрации и подвижные формы отдельных элементов и суммарный показатель химического загрязнения выделенных станций, определить взаимосвязи между содержанием химических элементов в почве и близлежащих растениях.

Объектами исследования были почвы и растения на фоновых, антропогенно-преобразованных и техногенно загрязненных территориях основных узловых станций Западной Грузии от станции Зестафони, через Самтредиа, Абаша, Сенаки, Поты, Кобулету до Батуми.

Объекты и методы исследования

В ходе полевых исследований было отобрано более 50 образцов почвы. Каждый образец отбирался по принципу «конверта» из разных точек на территории вокзалов: в междельсовом пространстве (центр), а также справа и слева на расстоянии 20 м от центра.

2.1. Подготовка образцов

Сохранение и транспортировка образцов для лабораторного анализа (подготовка и заполнение контейнеров, хранение, фильтрация образцов и т. д.) осуществлялись в соответствии с ГОСТ 31861-2012.

Из высушенного на воздухе образца удаляли механические примеси, корни растений и камешки. После разрыхления и просеивания через сито с диаметром ячейки 1 мм почву делили на четыре части и отбирали усредненную пробу. Для каждой станции определялись рН почвы и гумус.

2.2. Определение тяжелых металлов

1,0000 г образца помещали в фарфоровый тигель, предварительно доведенный до постоянной массы, и нагревали в муфеле при 450-500⁰С в течение 1 часа. Затем охлаждали в эксикаторе, взвешивали и рассчитывали количество органических веществ по разнице масс.

Из тиглей образцы переносили в огнеупорные химические стаканы объемом 100 см³, добавляли 30 мл смеси 3HCl + 1HNO₃, выдерживали 15 минут, а затем высушивали до сухого остатка. Эту процедуру проводили дважды. Затем приливали 30 мл

10%-ной соляной кислоты, кипятили и переносили в мерные колбы объемом 50 см³, доверху заполнив той же кислотой. Содержание тяжелых металлов определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре AAnalyst 200 с пламенной атомизацией фирмы «Perkin Elmer» в соответствии со стандартом ISO 8288-1986.

Результаты и обсуждение

Ранее нами было показано [9], что глубина, с которой брали образцы почв, практически не влияет на содержание ТМ на всех вокзалах линии Тбилиси – Боржоми, поэтому зависимость содержания

ТМ от глубины слоя в данной работе не изучалась - образцы отбирались только с поверхностного слоя толщиной 0-5 см. Полученные данные приведены ниже в таблице 1, согласно которым наиболее загрязненным участком является вокзал Поти, а наименее Абаша. По степени суммарной загрязненности тяжелыми металлами железнодорожные вокзалы располагаются в следующей последовательности (рис.1):

Поти→ Сенаки→Батуми→Зестафони→Кобулети→Самтредиа→Абаша

Таблица. 1.

Содержание ТМ на трех участках (в межрельсовом пространстве, на 20 м расстоянии справа и слева) вокзалов, мг/кг

Образец	Cu	Zn	Pb	Cd	Mn	Ni	Co
Самтредиа, слева	74.0	108.8	44.0	3.4	1890	254.2	0.0
Самтредиа, центр	142.6	164.0	87.4	2.6	8940	214.8	0.0
Самтредиа, справа	47.6	240.2	162.0	2.8	1786	125.4	0.0
Сенаки, слева	59.8	95.8	61.8	2.2	2136	186.2	0.0
Сенаки, центр	248.0	105.6	476.2	2.8	10000	220.8	0.0
Сенаки, справа	302.8	145.8	63.6	0.8	7236	189.4	0.0
Поти, слева	1064.0	339.6	49.2	0.1	1930	82.0	0.0
Поти, центр	257.4	144.7	149.3	1.5	6619	147.3	75.3
Поти, справа	42.2	70.7	19.7	1.4	5767	139.1	112.1
Батуми, слева	154.9	278.5	40.4	1.6	5700	338.4	71.3
Батуми, центр	115.2	193.6	63.8	1.9	6195	191.8	128.2
Батуми, справа	134.5	145.3	35.6	1.2	5497	223.7	81.8
Зестафони, слева	99.8	1075	54.1	2.1	5024	265.7	107.3
Зестафони, центр	59.8	72.4	27.8	2.1	6423	184.6	124.1
Зестафони, справа	65.3	95.7	29.1	2	5181	140.1	119
Кобулети, слева	83.3	84.3	68.5	2.6	1127	237.5	160.2
Кобулети, центр	161.6	110.3	49.9	2.5	1558	363.7	249.7
Кобулети, справа	152	131.6	52.3	0	1233	0	0
Абаша, слева	94.6	78	40.4	0	988	0	0
Абаша, центр	88.2	82.4	40	0	1024	0	0
Абаша, справа	86.4	83	35.1	0	1058	0	0
Геохимический фон ¹	8.62–74.38	57.40–92.60	4.50–12.12	0.5	649–1631	27.76–56.74	12.4
ПДК ²	55	150	100	5	1500	100	50

¹ – рассчитан на основании [5];

² – даны на основании [10].

Рис. 1. Суммарная загрязненность тяжелыми металлами железнодорожной линии Зестафони-Батуми

Были рассчитаны коэффициенты концентрации загрязнителей и суммарный показатель загрязнения (табл.2) - последовательность по загрязнению изменилась существенным образом:

Сенаки → Зестафони → Батуми → Потти → Кобулетти → Самтредия → Абаша.

Таблица 2.

Рассчитанные коэффициенты концентраций ТМ для изученных станций

Вокзал	Kc (Cu)	Kc(Zn)	Kc(Pb)	Kc(Cd)	Kc(Mn)	Kc(Ni)	Kc(Co)	∑ Kc
Самтредия	1.6	1.14	0.98	0.59	2.8	2.0	0	3.09
Сенаки	3.7	2.31	2	0.32	4.3	2.0	0	8.62
Потти	1.82	0.77	0.72	0.2	3.18	1.2	1.87	3.79
Батуми	2.45	1.37	0.47	0.32	3.87	2.5	1.87	6.86
Зестафони	1.36	2.76	0.37	0.4	3.69	2.0	2.33	6.88
Кобулетти	2.4	0.71	0.57	0.34	0.87	2.0	2.73	3.62
Абаша	1.63	0.54	0.38	0	0.68	0.0	0	<0
ПДК*	55	150	100	5	1500	100	50	

Суммарный показатель химического загрязнения (Z_c) характеризует степень химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:

$$Z_c = K_{c1} + \dots + K_{ci} + \dots + K_{cn} - (n-1),$$

[<https://geocology.nethouse.ru/page/146559>],

где n - число определяемых компонентов,

K_{ci} - коэффициент концентрации i -го загрязняющего компонента, равный кратности превышения содержания данного компонента над фоновым значением. В данном случае коэффициенты техногенной концентрации определяли как частное от деления среднего значения величины загрязнения на ПДК, а не на фон. Для оценки уровня загрязнения почв рекомендуется рассчитать индексы Z_c а также определить концентрацию ТМ на референтных участках [11], поскольку использование фоновой концентрации для сравнения вызывает много вопросов и опасений, хотя и применяется многими исследователями.

Почти все экспериментальные значения ТМ в почвах превышали новые, повышенные нормы ПДК [10]. При таком расчете коэффициентов концентрации и суммарного показателя химического загрязнения все изученные привокзальные участки являются незагрязненными.

И все же особого внимания заслуживает высокое содержание марганца почти во всех привокзальных почвах, что скорее всего указывает на природный характер источника. Наименее загрязненные станции – это Абаша и Кобулетти. Состояние их почвенного покрова соответствует низкой степени загрязнения и поэтому низкому экологическому риску. Курортный Кобулетти, а в особенности Абаша являются пассажирскими и загрязнение происходит в основном за счет трения колес о рельсы, токоприемника и контактной сети. Но, согласно полученным данным, Самтредия также отличается низким суммарным показателем загрязнения, хотя она является узловой грузопассажирской станцией. Повышенная общая загрязненность отличает станции портовых городов Потти и Батуми и этот уровень загрязнения обусловлен в основном погрузочно-разгрузочными процессами.

Для некоторых, наиболее загрязненных при вокзальных станциях были определены подвижные формы элементов. Оказалось, что они составляют не более 2% от валового содержания элементов (рис.2). Медь практически не образует обменных соединений, Cd и Mn имеют повышенную подвижность и доступность растениям. Fe, Cu, Zn, Ni и Pb находятся в виде доступных сорбированных соединений [12], а повышение содержания гумуса сопровождается увеличением концентрации Pb, Cu, Zn и

Cd. Авторы [11] полагают, что на накопление ТМ в почве в процессе эксплуатации железной дороги влияет широкий спектр факторов: интенсивность и скорость движения поездов; возраст железной дороги и степень ее эксплуатации; начальная тормозная скорость, тормозной путь; характер и объемы перевозимых грузов; погодные условия; рельеф; гранулометрический и химический состав почвы; растительный покров.

Рис.2. Соотношение валовой и подвижной форм меди

Заключение

Полученные экспериментальные факты еще раз свидетельствуют о том, что железнодорожный транспорт является источником эмиссии ТМ в почву, подтверждают необходимость и актуальность постоянного контроля содержания ТМ в почве объектов железнодорожной инфраструктуры.

Состояние почвенного покрова станции Абаша соответствует низкому экологическому риску и низкой степени загрязнения, поскольку станция является пассажирской и загрязнение происходит в основном за счет механического трения колес о рельсы, токоприемника и контактной сети. Загрязнение почвенного покрова станций Батуми и Потти характеризуется значительным потенциальным экологическим риском и очень высокой степенью загрязнения. Эти станции являются грузопассажирскими, и полученный уровень загрязнения обусловлен в основном погрузочно-разгрузочными процессами совместно с портами. Почвенный покров станций Кобулет и Самтредия характеризуется средним потенциальным экологическим риском и умеренной степенью загрязнения. Хотя данная станция в основном используется для формирования грузовых поездов, но из-за перевозки больших объемов насыпных рудных грузов в почву попадают ТМ.

Литература

1. <https://nortest.pro/stati/pochva/zagryaznenie-pochvi-i-gruntov-tyazhelymi-tallami.html>.
2. N. Yu, YuN. Vodyanitskii, A. Vasil'ev A, T. Savichev A, A.N. Chashchin, The influence of technogenic and natural factors on the content of heavy metals in soils of the middle CisUrals region: the town of chusovoi and its suburbs, Eurasian Soil Sci. 43 (9) (2010) 1011-1021;
3. Yu N. Vodyanitskii, A.T. Savichev, A.A. Vasil'ev, et al., Contents of heav alkaline earth (Sr, Ba) and rare earth (Y, La, Ce) metals in technogenically contaminated soils, Eurasian Soil Sci. 43 (7) (2010) 822-832.
4. Yan, G., Mao, L., Liu, S., Mao, Y., Ye, H., Huang, T., Li, F., Chen, L., 2018. Enrichment and sources of trace metals in roadside soils in Shanghai, China: a case study of two urban/rural roads. Sci. Total Environ. 631–632, 942–950. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.340>.
5. G. Gambashidze, T. Urushadze, E. Blum, A. Mentler. Heavy metal in soils of West Georgia. Pochvovedenie, 2014, №8, 1-11;
6. Rasa Vaiskunaite, Vilma Jasiuniene. The analysis of heavy metal pollutants emitted by railway transport. 2020, Volume 35 Issue 2: 213–223;
7. Wilkomirski, B.; Sudnik-Wójcikowska, B.; Galera, H.; Wierzbicka, M.; Malawska, M. 2011. Railway transportation as a serious source of organic and

inorganic pollution, *Water, Air, & Soil Pollution: an International Journal of Environmental Pollution* 218 (1–4): 333–345;

8. Akhalbedashvili L., Todradze G., Kvatashidze R., Loria N., Gagniashvili N., Janashvili N., Jalaghania S., Surguladze R., Ukleba, Brokishvili M. M. The mobile forms of heavy metals in soils of railway stations of Georgia. *Sciences of Europe №155, (2024)* 15-18;

9. Akhalbedashvili L., Kvatashidze R., Todradze G., Loria N., Janashvili N., Jalaghania S., Gagniashvili N. „The mobile forms of heavy metals in soils of railway stations of Georgia“, *Sciences of Europe, Czech Republic. 2023, No 129, 48-52;*

10. <https://sakdrisiblog.wordpress.com/sakdrisige/rmg/hard-metals/>;

11. A.V. Samarska, Y.V. Zelenko. Assesment of the railway influence on the heavy metal accumulation in soil. *Екологія на транспорті. 2018, 6, 24-32* doi 10.15802/stp2018/140551;

12. Сиромля Т.И. Система форм соединений химических элементов в почвах и растениях юго-востока Западной Сибири. Автореферат. Новосибирск, 2019.